

МУНДАРИЖА

МУХАРРИР МИНБАРИ

ҲУҚУҚ ВА ИҚТИСОДИЁТ

Курбанова Ш.М., Харабара Г.И. Суд экспертлари амалиёти ва жиной қонунгиликда ақлий «чекланган» ўзгарувчанликни ўрганиши тарихий жаҳатлари

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОДЛАР АМАЛИЁТГА

Назирова Ф.Г., Акбаров М.М., Саатов Р.Р., Туракулов У.Н., Струцкий Л.П. Ўт йўллари-нинг ятроген шикастланишида реконструкция ва қайта тиклаш хирургиясини эндоскопик усуллари-нинг хусусияти

Хақимов М.Ш., Беркинов У.Б., Асраров А.А., Саттаров О.Т. Чурра кесилиши-нинг замонавий усуллари-ни киндик чурралари-даги ўрни ва аҳамияти

Каримов Х.Я., Кадиров Ш.Н., Йулдашев А.А. Перитонитда операциядан кейинги спайкалар ҳосил бўлишида маҳаллий ҳужайра регуляция воситаси карбоксицеллюлозани қўлланилиши

Шуқуров Р.Т., Абдуллаев Т.А. Сурункали юрак етишмовчилиги бор беморларда арзон биокимёвий таҳлилларнинг аҳамияти ва ахборотлилиги

Мухитдинова Х.Н., Сатвалдиева Э.А., Сабиров Д.С., Турсунов Д.К. Болаларда пневмония касаллигида бош миёдаги структур ўзгаришлар

Саидханов Б.А., Махмудов К.О., Сагиров А.М., Акалаев А.И. Жигар етишмовчилиги билан хасталанган беморларнинг эндотоксикоз кўрсаткичлари-га плазмаферезнинг гибриду-сулининг таъсири

Тилляшайхов М.Н., Юсупов Ш.Х., Темиров О.О. Простата бези саратони диагностикаси ва даволашда глисон шкаласининг аҳамияти

Гафур-Ахунов М.А., Юсупова Д.Б. Кекса ва қари ёшдаги-ларда сут бези саратонини жароҳлик усули билан даволаш натижалари

Юсупова Д.Б., Гафур-Ахунов М.А. Кекса ва қари ёшдаги инсонларда сут бези саратонини даволашни замонавий жиҳатлари

Магзумова Н.М., Комилжанова Д.К. Ҳомиладорларда гипертензив бузилишларнинг

ОГЛАВЛЕНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

Курбанова Ш.М., Харабара Г.И. Исторический аспект учения об «ограниченной» вменяемости в уголовном законодательстве и практике судебных экспертов-психиатров

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПРАКТИКУ

Назирова Ф.Г., Акбаров М.М., Саатов Р.Р., Туракулов У.Н., Струцкий Л.П. Применение эндоскопических технологий в хирургии ятрогенных травм внепеченочных желчных путей

Хақимов М.Ш., Беркинов У.Б., Асраров А.А., Саттаров О.Т. Место и значение новых методов грыжесечения при пупочной грыже

Каримов Х.Я., Кадиров Ш.Н., Йулдашев А.А. Применение карбоксицеллюлозы как средство местной клеточной регуляции в образовании послеоперационных спаек при перитоните

Шуқуров Р.Т., Абдуллаев Т.А. Значение и информативность доступных биохимических анализов у больных с хронической сердечной недостаточностью

Мухитдинова Х.Н., Сатвалдиева Э.А., Сабиров Д.С., Турсунов Д.К. Структурные изменения головного мозга при пневмонии у детей

Саидханов Б.А., Махмудов К.О., Сагиров А.М., Акалаев А.И. Влияние гибридной методики плазмафереза на показатели эндотоксикоза у пациентов с печеночной недостаточностью

Тилляшайхов М.Н., Юсупов Ш.Х., Темиров О.О. Роль шкалы глисона в диагностике и лечении рака предстательной железы

Гафур-Ахунов М.А., Юсупова Д.Б. Результаты хирургического лечения рака молочной железы у лиц пожилого и старческого возраста

Юсупова Д.Б., Гафур-Ахунов М.А. Современные аспекты лечения рака молочной железы у лиц пожилого и старческого возраста

Магзумова Н.М., Комилжанова Д.К. Выявление и профилактика развития ранних

тельными техническими трудностями, операции сопровождаются довольно большим числом осложнений. Выбор вида реконструктивных и восстановительных операций зависит от многих факторов, среди которых выделяются уровень расположения стриктуры, характер сопутствующей патологии. Опираясь на результаты комплексной дооперационной диагностики, хирург тщательно взвешивает показания или противопоказания к тому или иному методу вмешательства. На особом месте, на наш взгляд, должны находиться методы эндоскопических вмешательств при стриктурах желчных протоков, приведших к наружному желчному свищу. Использование трансдуоденального билиостентирования ставит его альтернативой сложным реконструктивным вмешательствам и создает перспективы для улучшения результатов лечения такой сложной патологии как ятрогенные травмы внепеченочных желчных протоков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаев Б.А., Атаев Р.М., Новрузов Ш.А. Новые направления в реконструктивно-восстановительной хирургии желчных протоков. Книга. Материалы 10 Юбилейной международной конференции хирургов гепатологов 2003 г. г. Москва стр76.
2. Алтиев Б.К. Диагностика и лечение повреждений, посттравматических стриктур и наружных свищей желчных протоков. Ташкент. Дисс. докт. 1999. С.266.
3. Вахидов В.В., Алтиев Б.К. Повторные оперативные вмешательства при ятрогенных повреждениях внепеченочных желчных протоков. Вопросы реконструктивной и восстановительной хирургии. Тез. доклад. Респ. конф. (12-13 октября 1994г) г. Ташкент-1994. С154-155.
4. Гальперин Э.И., Чевокин А.Ю., Дюжева Т.Г. Рубцовые стриктуры желчных протоков. Материалы 10 Юбилейной международной конференции хирургов гепатологов 2003 г. г. Москва стр 86.Э.И.
5. Гальперин Э.И., Кузовлев Н.Ф., Дюжева Т.Г., Чевокин А.Ю. Дренаж в реконструктивной и восстановительной хирургии желчных протоков: прошлое, настоящее, будущее. М-лы междунар. Конф. «Вахидовские чтения», Ташкент, 2005.
6. Кузовлев Н.Ф. Рубцовая стриктура печеночных протоков. Прецизионный желчно-кишечный анастомоз без дренажа-каркаса. Анналы хирургической гепатологии. М.МАИК Наука. 1996. Т 1.С108-114.
7. Малярчук В.И., Климов А.Е., Пауткин Ю.Ф., Иванов В.А. К вопросу о хирургическом лечении ятрогенных повреждений внепеченочных желчных протоков. Материалы 10 Юбилейной международной конференции хирургов гепатологов 2003 г. г. Москва стр102.
8. Назыров Ф.Г., Асабаев А.Ш., Музаффаров Ф.У. Вопросы диагностики и лечения больных с рефлюкс-холангитом после реконструктивных вмешательств на билиарном тракте. Журнал Хирургия Узбекистана. № 1. 2004. С75-78.
9. Тимошин А.Д., Завенян З.С., Ратникова Н.П. Эндоскопический способ замены погруженных ТД желчных протоков. Хирургия. 1986. №3. С110-112.
10. Федоров А.Г., Давыдова С.В., Климов А.Е. Опыт выполнения транспапиллярного эндопротезирования желчных протоков при злокачественной и доброкачественной патологии. М-лы симп. «Эндоскопическое протезирование», Москва, 2006, стр. 133- 143.
11. Шалимов А.А., Копчак В.М., Сердюк В.П., Хомяк Н.В. Хирургическое лечение рубцовых стриктур желчных протоков. Анналы хирургической гепатологии. Том5. №1. Москва. 2000. С151-152.
12. Padillo F J, Gallardo J M, Naranjo A, et al. Changes in the pattern of visceral proteins after internal biliary drainage in patients with obstructive jaundice. EurJ Surg 1999.Vl65.P550-555.
13. Tocchi A, Maoni G, et al. Management of benign biliary strictures: biliary enteric anastomosis vs endoscopic stenting. Arch Surg 2000.V135.P153.
14. Wada S, Tamada K, Tomiyama T, Ohashi A, Utsunomiya K, Higashizawa T, et al. Intraductal ultrasonographic assessment of coagulation depth during endoscopic microwave coagulation therapy in a canine model. J Gastroenterol 2000.P35.

УДК: 616.34-007.43-031:616-089.844

ЧУРРА КЕСИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ КИНДИК ЧУРРАЛАРИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Хакимов М.Ш., Беркинов У.Б., Асраров А.А., Саттаров О.Т.
(ТТА)

Текширувдан мақсад - киндик чурраларида лапароскопик герниопластиканинг клиник аҳамиятини баҳолаш ва бажарилишининг мувофиқлигини аниқлаш. **Материал ва усуллар.** ТТА 2-клиникасида 2013-2017 йилда стационар даво олган, киндик чурраси билан хасталанган 72 беморнинг даволаш натижалари ўрганиб чиқилди. Ўтқазилган тадқиқот натижаларига кўра киндик чурраларини даволашда кам инвазив жаррохлик усулларини қўллаш клиник жиҳатдан

юқори самарадорликка эга экан. Даволаш усулини танлашга бўлган қиёсий ёндашув жароҳат томондан бўлиши мумкин бўлган асоратларни қисқартирди, стационар ва амбулатор давонинг давомийлигини камайтирди ва беморларни эрта иш қобилиятини тикланишига эришишга имкон берди.

Калит сўзлар: кам инвазив технология, киндик чурраси, герниопластика

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ПРИ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕ

Цель исследования - определить целесообразность выполнения лапароскопической герниопластики при пупочных грыжах и оценить ее клиническую эффективность.

Представлены результаты исследования 64 пациентов, оперированных по поводу пупочной грыжи. С 2012 по 2016 г. Проведенное нами исследование показали высокую клиническую эффективность использования мининвазивной технологии в хирургической коррекции пупочных грыж. Дифференцированный подход к выбору метода лечения позволил добиться сокращения раневых осложнений, уменьшения длительности стационарного и амбулаторного периода лечения больных и ранней реабилитации пациентов.

Ключевые слова: мининвазивная технология, пупочная грыжа, герниопластика

PLACE AND SIGNIFICANCE OF NEW METHODS OF HERNIA REPAIR WITH UMBILICAL HERNIA

The aim of the study was to determine the feasibility of performing laparoscopic hernioplasty with umbilical hernias and to assess its clinical effectiveness.

The results of a study of 64 patients operated on umbilical hernia are presented (2012 to 2016). Our study showed a high clinical effectiveness of the use of mini-invasive technology in the surgical correction of umbilical hernias. A differentiated approach to the choice of the treatment method allowed to reduce wound complications, reduce the duration of inpatient and outpatient treatment of patients and early rehabilitation of patients.

Key words: minimally invasive technology, umbilical hernia, hernioplasty

Киндик чурраси ўзининг тез учраш даражаси билан қорин чурралари ичида муҳим ўрин эгаллайди. Киндик чурраси кўпинча қорин тўғри мушаклари диастази билан бирга учрайди ва илмий мақолалардаги маълумотларга кўра қорин чурралари орасида тахминан 10-12% ташкил қилар экан [2,3, 8]. Киндик чурралари, айниқса туғруқ ёшидаги аёлларда кўп учрайди, чунки айни шу даврда ҳомиланинг катталаниши баробарида қорин бўшлиғида босим ошиб боради ва бу эса табиий тешик бўлган киндик ҳалқасида ички аъзолар чарви ёки ингичка ичакларни сиқилиб чиқишига олиб келади. Эркакларда унинг учраш даражаси чурралар орасида 5%ни ташкил қилади [1,6]. Эркакларда қорин олд девори мушакларини мустахкам ривожланганлиги киндик ҳалқасини мустахкамлигини янада оширади ва шунга кўра учраш сони кам. Республикада киндик чурралари бўйича йилига 10000 га яқин жаррохлик амалиётлари бажарилади. Европада чурра кесиш амалиётлари тобора ўсиб ҳозирги кунда бажариладиган чурра кесишларни 15% киндик чурраларига тўғри келар экан. Россия Федерациясида киндик чурралари билан йилига 110000 га яқин жаррохлик амалиётлари ўтқазилади ва амалиётлардан рецидивлар 3-5% ташкил қилар экан [4].

Киндик чурралари бутунги кунга қадар традицион усулларда даволаниб келинган. Бу усулларда чурра кесишда чурра дарвозаси атроф тўқима билан мустахкамланган, айни усулларга мисол қилиб Мейо ва Сапежко усулидаги герниопластикаларни келтириш мумкин. Рецидивлар сони эса юқори кўрсаткичларни ташкил қилиб 5-10% га етади, чунки амалиётдан кейинги даврда атроф тўқима чандиқланади ва қон билан таъминланиш бузилади, бу эса тўқимани заифлашишига ва чурра дарвозасини қайта очилиб рецидивланишга сабаб бўлади. Асримизнинг бошларига келиб герниопластикада махсус имплантант-тўрлардан фойдаланиш урфга кирди, яъни аллогерниопластикалар йўлга қўйилди. Рецидивлар сони бир мунча камайиб 3-5% га тушди [5,7]. Бироқ амалиётдан кейинги соҳадаги ноқулайликлар, қоринда тортишмалар ҳосил бўлиши, спастик оғриқлар, амалиётдан кейинги жароҳатларни зарарланиши ва кўпол теридаги чандиқлар каби салбий натижалардан холи бўлмади. Хозирги кунда эса қорин чурраларини замонавий усулларда даволашнинг бир неча усуллари ишлаб чиқилмоқда. Илмий ишлар натижаларида баён этилишича қорин чурраларида лапароскопик герниопластикадан фойдаланишнинг бир қанча устунлик томонлари мавжуд. Бироқ киндик чурраларини лапароскопик бартараф этишнинг илмий-амалий аҳамияти ва бажариш технологиялари тўғрисида маълумотлар адабиётларда жуда кам нашр этилган.

Шунга кўра, биз, киндик чурраларида лапароскопик герниопластиканинг клиник аҳамиятини баҳолаш ва бажаришининг мувофиқлигини аниқлашни ўз олдимизга мақсад қилиб олдик.

Материал ва текширув усуллари. ТГА 2-клиникасида 2013-2017 йилда стационар даво олган, киндик чурраси билан хасталанган 72 беморнинг даволаш натижалари ўрганиб чиқилди.

Текширувга 18 дан 70 ёшгача бўлган беморлар олинди. Жинсий мутаносиблик бўйича беморларни 41 (60%)таси аёллардан ва 31 (40%) та эркеклардан иборат бўлди. Барча беморлар клиника шароитида стандарт текширувлардан ўтдилар.

28 (39%) беморда чурранинг дарвозаси 2 см ни, 44 (61%) беморда эса дарвозанинг ўлчами 2-5 см ни ташкил қилди. Чурра дарвозаси 5 см ва ундан катта бўлган беморларни таҳлил гуруҳига киритмадик, чунки бундай ўлчамдаги чурралар очиқ усулда аллогерниопластикага кўрсатма бўлиб ҳисобланади. 21 (29%) ҳолатда киндик чурраси билан бир вақтда симультан яъни иктадан ортиқ видеолапароскопик жарроҳлик амалиётлари ўтказилди, шунда 5 (7%) беморга қорин тўғри мушаги диастези бўйича, 2 (3%) беморга жигар кистаси, 10 (14%) беморга сурункали тошли холецистит ва 4 (5,5%) ҳолатда чов чурраси бўйича амалиётлар ўтказилди.

Киндик чурраси билан хасталанган, барча текширув гуруҳидаги беморларга лапароскопик чурра кесиш амалиёти ўтказилди. Умумий наркоз остида қориннинг чап ён соҳаси бўйлаб пневмоперитонеум ўрнатилди ва бунда Вериш нинасини киритиш учун киндик ҳалқасидан 10 см латерал ҳолатда ёнбош суягини юқори қирраси билан ўрта қўлтиқ ости чизиги бўйича чап қовурга ёйи соҳасининг ўртаси мўлжал қилиб олинди. Айнан шу нуқта бўйича 10 мм лик троакар оптика билан бирга киритилди. Қорин бўшлиғи тафтиш қилинди. Бошқа ишчи троакарлар (5 мм) олдинги қўлтиқ ости чизиги бўйлаб чап қовурга ёйидан 2,5 см пастда ва ёнбош суягидан 2,5 см юқорида жойлаштирилди (расм. 1).

Расм. 1. Киндик чурраси лапароскопик герниопластикасида троакарларни жойлашуви ва киндик чуррасини интраоперацион кўриниши

Тўғирланмайдиган киндик чурраларида аввал чурра сақланмаси ишчи асбоб ёрдамида ўткир ва тўмтоқ йўл билан қорин бўшлиғига тўғирлаб олинди. Қорин тўғри мушаклари диастези мавжуд бўлган вазиятларда биринчи босқичда биз ишлаб чиққан усулда диастезни лапароскопик бартараф этиш амалиёти бажарилди (№702-рационализаторлик таклифи, ТТА 2016). Сурункали тошли холецистит, жигар кистаси каби ёндош касалликлар бўлганда лапароскопик холецистэктомия ва цистэктомия амалиётлари бажарилди. Ёндош чов чурраси бўлган вазиятда эса ТАРР усулида лапароскопик чурра кесиш амалиёти бажарилди.

Чурра дарвозаси 2 см гача (кичик ўлчамли чурра дарвозаси) бўлган 24 беморда чурра сақланмаси қорин бўшлиғига тўғирлангандан кейин, видеоназорат остида апоневрозни чурра дарвозаси четидан 1 см атрофда олган ҳолда, киндик ҳалқаси экстракорпорал йўл билан тикилди.

Чурра дарвозаси 2-5 см бўлган вазиятда чурра дарвозасидан тахминан 2 см масофада париегал варақ ёйсимон кесиб ажратилди. Қорин парда чурра қоши билан биргаликда унинг остида жойлашган юмшоқ тўқима ва кўндаланг фасциядан ўткир ва тўмтоқ йўллар билан ажратилди. Киндик атрофи соҳасини имплантант-тўр мустаҳкамланувчи барча анатомик тузилмаси ажратилди. Имплантант-тўр қорин парда олди соҳасида эркин жойлашишини таъминлаш мақсадида қорин парданинг юқори четлари ҳам тўлиқ ажратилди. Шу билан ажратиш босқичи яқунланди. Чурра шаклини аниқлаш мақсадида киндик ҳалқаси тафтиш қилинди. Шунда, 12 беморда кўндаланг фасция ва қорин оқ чизиги орасидан чиқувчи чурра киндик ҳалқасини кўндаланг фасция нуқсонини ва қорин оқ чизигини зарарланган қисмини тикиш йўли билан бартараф этилди.

Расм. 2. Киндик атрофи соҳаси анатомик тузилмасини ажратиб киндик ҳалқасини тикиш ва тўрни қорин парда олд соҳсига жойлаштириш

Ўлчами 10 мм бўлган троакар орқали полипролен тўр киргазилди. Ичкарида тўр шундай ёйиб тўғирландики, натижада у киндик ҳалқасидан 2-3 см масофада киндик атрофи соҳасини бутунлай ёпиб олди. Полипролен тўр ёйиб-тўғирлаб, жойлаштирилгандан сўнг герниостеплер ёрдамида қорин деворига мустаҳкамланди. (расм. 2).

Чурра қошини тўғридан тўғри киндик ҳалқасидан чиққан 28 ҳолатда, полипролен тўр чурра дарвозасини тикмасдан қорин деворига мустаҳкамланди.

Кейинги босқичда қорин парда узлуксиз иплар ёрдамида тиклаб чиқилди. Шунда 10 ҳолатда қорин парда бутунлигини тиклаш мақсадида “П” симон герниостеплердан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Киндик ҳалқасини тикиш амалиёти ўртача $32,0 \pm 3,1$ дақиқани ташкил этди. Амалиёт ва амалиётдан кейинги даврда асоратлар кузатилмади. Эрта амалиётдан кейинги даврда 2 (3%) беморда киндик соҳасида ноқулайлик хиси кузатилди ва бир неча кунда бартараф бўлди. Клиникада беморларнинг бўлиши $2,0 \pm 1,5$ кунни, амбулатор шаройитда жарроҳга қатнаши эса $4,0 \pm 2,3$ кунни ташкил қилди. Узоқ муддатли кузатишларда 1 (1,3%) беморда ҳомиладорлик даврида киндик чурраси қайталаниши кузатилди.

Лапароскопик аллогерниопластика амалиёти давомийлиги ўртача $52,0 \pm 4,1$ дақиқани ташкил этди. Амалиётдан кейинги даврда 2 (3%) ҳолатда амалиёт соҳасида серома ва гематома пайдо бўлганлиги кузатилди. Қоидага кўра, юқоридаги асоратлар беморни стационар даволаниш муддатига таъсир кўрсатмади ва амбулатор шаройитда дори воситаларини маҳаллий қўллаш йўли билан бартараф этилди. Амалиётдан кейинги даврда беморларни клиникада бўлиши ўртача $3,2 \pm 1,3$ кунни, амбулатор даво эса $6,5 \pm 1,1$ кунни ташкил қилди. Амалиётдан кейин 5 (7%) беморда амалиётдан кейинги соҳада ноқулайлик ва оғирлик хисси 2 ҳафтагача сақланди. Сўнгги 3 йилгача бўлган кузатув муддатида чурра қайталаниши аниқланмади (расм. 3).

Лапароскопик герниопластикадан кейинги даврда беморларда қорин парда бутунлигини тиклаш ҳам муҳим аҳамият касб этди. “П” шаклдаги степлердан фойдаланиб тиклашлардан сўнг 7-8 кун давомида оғрик синдроми кузатилди, айна ҳолат қорин пардани узлуксиз иплар билан тиклашдан кейин кузатилмади. Бизнинг фикримизга кўра бундай оғрик синдромига “П” шаклдаги степлернинг шоҳлари орасига нерв охирларини қисилиб қолганлиги сабаб бўлган.

Симультан амалиётлар ўтказилган беморларда амалиёт давомийлиги 72 дақиқадан то 118 дақиқাগача бўлиб, ўртача $80,4 \pm 18,6$ дақиқани ташкил этди.

Катта ўлчамдаги киндик чурраларини эндовизуал технологиялар орқали бартараф этишда қайталаниш даражаси 80% ни ташкил этади. Илмий текшириш натижалари шуни кўрсатадики, катта ўлчамли чурраларда қайталанишнинг асосий сабабларидан бири бу ўрнатилган имплантант-тўр зарарланган апоневроз ўчоғини тўлиқ эгаллай олмаслигидадир. Шунга кўра катта киндик чурраларида “on lay” усулида аллопластика қилиш мақсадга мувофиқдир. Бизнинг тадқиқотларимизда чурра дарвозаси ўлчами 5 см дан катта бўлган киндик чурралари тортилмайдиган эркин аллопластика усули бўйича чурра кесишга кўрсатма бўлиб ҳисобланди.

Асоратланмаган кичик ва ўрта ўлчамли киндик чурраларида жарроҳликнинг танлов усули лапароскопик гениопластика бўлиб ҳисобланади. Шунда ўрта ўлчамли киндик чурраларида лапароскопик усулда чурра кесишнинг мақсадга мувофиқлиги шубҳасиз деб қабул қилинса, кичик ўлчамли чурраларда эса очик усулда чурра кесиш амалиётларининг бажариш тарафдорлари ҳам талайгина [4]. Бироқ одатдаги усулларда бажарилган чурра кесишлардан кейинги қайталаниш даражаси ва амалиёт соҳасидаги асоратларнинг юқорилиги лапароскопик герниопластиканинг самарадорлигидан далолат беради [6]. Бизнинг амалиётларда кичик дарвозали киндик чурраларида киндик ҳалқасини лапароскопик тикиш усулидан фойдаланиб ва ўрта ўлчамли чурра дарвозаларда эса лапароскопик герниопластикани амалга оширилди.

Расм. 3. Киндик чуррасини лапароскопик усулда бартараф этишдан кейинги 1-кун.

Ҳозирги кунда IPOM турдаги киндик чуррасини лапароскопик даволаш усули мавжуд бўлиб, бу амалиётда имплантант-тўр қорин парда париетал варағини ажратмасдан устидан ўрнатилади. Ўз ўзидан кўриниб турибдики бунда қорин бўшлиғи аъзоларини, кўпинча ичакларни тўр билан контактга киришиши натижасида уларни механик таъсирланиши ва кейинчалик чандиқлар ривожланишига олиб келиши мумкин [2,8]. Клиник тажрибаларимизда киндик чурраси мавжуд 3 беморга лапароскопик чурра кесиш амалиётини айни усулда ўтқазганмиз, лекин усулни клиник натижаларини бу мақоладаги беморлар натижалари билан таҳлили қилинмаган.

Шундай қилиб, ўтқазилган тадқиқот натижаларига кўра киндик чурраларини даволашда кам инвазив жарроҳлик усуллари қўллаш клиник жиҳатдан юқори самарадорликка эга экан. Даволаш усулини танлашга бўлган қиёсий ёндашув жароҳат томондан бўлиши мумкин бўлган асоратларни қисқартирди, стационар ва амбулатор давонинг давомийлигини камайтирди ва беморларни эрта иш қобилиятини тикланишига эришишга имкон яратди.

Хулосалар:

1. Асоратланмаган киндик чурраларини жарроҳлик йўли билан даволашда лапароскопик герниопластикани қўллаш тўғри танлов усули бўлиб ҳисобланади.
2. Киндик чурраларини лапароскопик коррекциясида амалиёт соҳасини тўлиқ кўра олиш учун чап ёки ўнг ён қорин соҳасидан эндовизуал кириш энг маъқулдир.
3. Кичик ўлчамдаги чурраларда киндик ҳалқасини тикиш оптимал усул бўлиб ҳисобланса, ўрта ўлчамли чурраларда эса трансабдоминал экстраперитонеал йўл билан имплантант тўр ўрнатиш усули ёқлаб чиқилади.
4. Қорин парда бутунлигини тиклашда узлуксиз чоклар билан тиклаш “П” шаклдаги степлер ёрдамида тиклашга қараганда маъқул деб билинади, чунки амалиётдан кейинги даврда оғриқ синдроми йўқолади.
5. Лапароскопик чурра кесиш қорин бўшлиғида мавжуд бир неча жарроҳлик касалликларини бир вақтда, симультан амалиётлар билан бартараф этишга кенг имконият яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. Алибегов Р.А., Мелконян С.С. Малоинвазивные доступы в герниопластике неосложненных пупочных грыж // Вестник Смоленской государственной медицинской академии, 2016, №3. С. 46-51.
2. Лапароскопическая безфиксационная аллогерниопластика / Рутенбург Г.М., Кореневский А.С., Богданов Д.Ю и др. / Эндоскопическая хирургия, 2011, № 5. С. 20-23.
3. Муравьев С.Ю., Федосеев А.В., Авдеев С.С. Современные технологии лечения пациентов с пупочной грыжей // Российский медикобиологический вестник имени академика Павлова И.П., 2014, №1. С. 132-136.
4. Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Авдеев С.С. Пупочные грыжи и патогенетические обоснование выбора метода их коррекции // Анналы хирургии, 2013, №6. С. 5-9.
5. Berger R.L., Li L.T., Hicks S.C., Liang, Suture M.K. versus Preperitoneal Polypropylene Mesh for Elective Umbilical Hernia Repair // Journal of Surgical Research, 2014, №7(1). P. 31-34.
6. Christofferson M.W., Helgstrand F., Rosenberg J. Lower Reoperation Rate for Recurrence after Mesh versus Sutured Elective Repair in Small Umbilical and Epigastric Hernias // World Journal of Surgery, 2013, №37(13). P. 2548-2552.
7. Erritzee-Jervild, L., Christofferson, M.W., Helgstrand, F. and Bisgard, T. Long-Term Complaints after Elective Repair for Umbilical or Epigastric Hernias // Hernia, 2013, №17(14). P. 211-215.
8. Ponten J.E., Ienders B.J., Charbon J.A., Van de Poll Mesh T.L. or Patch for Hernia on Epigastric and Umbilical Sites (MORPHEUS Trial): Study Protocol for a Multicentre Patient Blinded Randomized Controlled Trial // BMC Surgery, 2014, №14(8). P. 33-34.

УДК: 616.03-46;615.43

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАК СРЕДСТВО МЕСТНОЙ КЛЕТОЧНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕК ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

Каримов Х.Я., Кадиров Ш.Н., Йулдашев А.А.

(АнДГосМИ)

В данной статье поставлена цель изучить на опыте на экспериментальных крысах действие карбоксицеллюлозы на серозную оболочку тонкой кишки, на клетки перитонеальной жидкости при механически вызванном перитоните. При изучении было выявлено, что пролифератив-